

Особенности развития туристической сферы в Узбекистане

(на примере Навоийской области)

Аннотация: В статье дается обзор достопримечательностям Навоийской области, история первых стоянок каменного века, древних наскальных изображений - петроглифов ущелья Сармишсай, исторических местностей края, являющихся основным продуктом для развития туристической сферы.

Ключевые слова: Туризм, транспортная инфраструктура, индустрия, гостиницы, транспортно-логистические структуры, информационные центры, учреждения культуры.

Как известно, республика Узбекистан, в том числе и узбекский народ, имеет очень древнюю историю. Со своей культурой, искусством, литературой, ремеслами, культурой и духовностью, научными открытиями наша древняя страна смогла внести весомый вклад в развитие мировой цивилизации.

В годы независимости в целях ознакомления мировое сообщество с богатым духовным наследием узбекского народа по инициативе правительства республики были приняты меры по развитию индустрии туризма. Развитие туристической сферы непосредственным образом стало оказывать влияние на развитие предпринимательства, малого и среднего бизнеса. Развитие туризма должно было решить и вопросы взаимовыгодного сотрудничества с иностранными партнерами. Транспортно-транзитная инфраструктура Навоийской области, располагающая 8 железнодорожными, 9

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

автомобильными станциями, двумя аэропортами и сетью автомобильных дорог, а также соединяющие железнодорожные линии Ташкент – Туркменистан, Ташкент – Учкудук а также международные транспортные коридоры со странами Центральной Азии и Афганистаном[1] стала весьма привлекательным и удобным для въезда туристов в область.

Туристов в Навоийской области привлекают древняя история края, которая уходит к каменному веку. Издревле эти земли славились уникальной природой, климатическими условиями, культурной и духовной жизнью, ремеслами, земледелием, животноводством и промышленностью. Здесь возникла одна из древнейших цивилизаций на земле - Согдийская цивилизация. Издревле долина эта служила коридором по которому шел великий диалог культур, общение, связь народов, идей Востока и Запада по Великому шелковому пути.

Наибольшую историческую ценность представляют «галереи» - скопления древних наскальных изображений – петроглифов, «собрание» древних памятников в живописном ущелье Сармыш Навбахорского района, насчитывающие около 4000 самых различных наскальных изображений, охватывающих значительный по времени период истории – от верхнего палеолита до средневековья, обнаруженные первоначально в середине XX веков Махандарьинской экспедицией под руководством Я.Г.Гулямова.

Известности Сармышая способствовали статьи в научных изданиях ученых А. А. Аскарлова[2], В. Н. Танасийчука, И. Х. Ташкенбаева, в трудах Ж. Кобирова и некоторых других. В 60-х годах XX века недалеко от Сармышы работал отряд археологов Узбекистана, который исследовал Учтутско-Иджанский район древней добычи и обработки кремня. Археологи тогда уже ознакомились с Сармышем, осматривали Биронсай, Караунгурсай. Однако и позже здесь были найдены ряд местонахождений наскальных изображений которые оставались неизвестными для исследователей.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Кардинальные шаги в развитии туризма наметились в 2016 году с принятия Указа Президента Республики Узбекистан №УП-4861 «О мерах по обеспечению ускоренного развития туристической отрасли Республики Узбекистан», предполагающее ускоренное развитие во всех регионах объектов туристской индустрии: гостиниц, объектов общественного питания, транспортно-логистических структур, информационных центров, учреждений культуры и др. Однако при привлечение туристов в отдельные регионы стали учитываться специфические особенности областей, их возможности, развитие транспортных инфраструктур.

Принятие законодательных документов, направленных на развитие туризма способствовало не только увеличению количество туристов в регионы, но и развитию новых видов туристической сферы, росту предпринимательских структур. В 2017 году было принято до 40 проектов по развитию областей, создание 11 экономических зон на сумму 419,5 млн.долл.США[3]. В период с 2016 года до 2019 года количество туристов выросло с 2,0 до 6,7 миллиона человек[4].

С 10 февраля 2018 года для граждан 76 стран был введен упрощенный порядок оформления туристических виз, а для граждан Государства Израиль, Республики Индонезия, Республики Корея, Малайзии, Республики Сингапур, Турецкой Республики и Японии введен безвизовый режим сроком на 30 дней. Для предпринимательских структур, ведущих деятельность по продвижению туристических брендов с 1 января 2018 года была уменьшена налогооблагаемая база. Для софинансирования инвестиционных проектов по строительству гостиниц, прилегающей дорожной, инженерной и коммуникационной инфраструктуры были открыты кредитные линии Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в размере 200 млн. долл. США. На приобретения импортного оборудования и технологий для гостиниц и объектов прилегающей дорожной, инженерной и коммуникационной инфраструктуры

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

кредиты предоставлялись со сроком на 15 лет с льготным периодом до 5-ти лет[5].

В целях ускоренного развития внутреннего туризма, ознакомления граждан страны с культурным историческим наследием и природными богатствами страны был утвержден план практических мер, графики проведения экскурсий и туров по программе «Ўзбекистон бўйлаб саёхат қил», в период каникул для учащихся в городах Самарканде, Бухаре, Хиве, Шахрисабзе, Термезе, Коканде, Маргилане и Ташкенте предусматривалось проведение концертных программ, театрализованных представлений[6]. В перечень районов и городов с высоким потенциалом для развития внутреннего туризма по Навоийской области были отобраны исторические памятники в селении Синтоб Нуратинского района, Махалли Дунгалак и Янги Газгон Кенимехского района, село Сангижуман в Хатирчинском районе, ущелье Сармышсай в Навбахорском районе, ущелье Жаракудук в Учкудукском районе, махалля Араброн в Кизилтепинском районе.

Согласно Указа Президента Республики Узбекистан № УП-6165 от 9 февраля 2021 года в целях дальнейшего повышения конкурентоспособности в туристической сфере, создания благоприятной и удобной внутренней и международной паломнической среды, широкого продвижения туристских продуктов, а также укрепления имиджа нашей страны как безопасного места для путешествий и отдыха на территории Навоийской области Комплекс Чашма была отобрана для привлечения туристов. На создание семейных гостевых домов было выделено 33 миллиона сумов[7].

Литература:

1. Аминова, А. М. (2022). СВОБОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ НИЗОВЬЯ ЗАРАФШАНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. *ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ*, 5(6).

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

2. Аскарлов. А. Памятники андроновской культуры в низовьях Зеравшана. - Т. — 28 с
3. Ашуров, Д. Д. (2021). ҚУЙИ ЗАРАФШОН ҲУДУДИДА КИЧИК КОРХОНАЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИ. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, 4(7).
4. Развитие туризма в Узбекистане: обзор туротрасли за 2016-2020 гг.// <https://e-cis.info/news/566/92213/>
5. Указ Президента Республики Узбекистан за №УП-5326 от 3 февраля 2018 года
6. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-3514 от 07.02.2018 г.
7. Национальная база данных законодательства, 10.02.2021 г., № 06/21/6165/0104; 12.01

WORDLY
KNOWLEDGE